

Navadha Bhakti in the Puranas: Philosophical Principles and Spiritual Evolution

(नवधा भक्ति का पुराणोक्त प्रतिपादन सिद्धान्त साधना एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष)

Ghanshyam Das

Research Scholar

Dept. of Vaidic Darshan, SVDV

Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India

Email: gdasbhu@gmail.com

Abstract: This research paper explores the profound tradition of Navadha Bhakti (nine-fold devotion) as presented in the Srimad Bhagavatam and Ramcharitmanas. Highlighting that devotion is the most accessible path to the Divine, the study emphasizes its universal nature, transcending barriers of caste, age, gender, and even species—as evidenced by devotees like Gajendra and Jatayu. The paper provides a detailed analysis of the nine forms of devotion: Shravanam (hearing), Kirtanam (chanting), Smaranam (remembrance), Pada-sevanam (service to feet), Archanam (worship), Vandanam (prayer), Dasyam (servitude), Sakhyam (friendship), and Atma-nivedanam (self-surrender). Each form is discussed through its representative Acharya (exemplar), such as King Parikshit for hearing and Hanuman for servitude. The study concludes that the cultivation of even a single form of Navadha Bhakti, when practiced with sincerity and saintly association (Satsang), is sufficient to eliminate ego and lead a seeker to ultimate spiritual liberation and God-realization.

Keywords: Navadha Bhakti, Puranic Literature, Shrimad Bhagavatam, Devotional Praxis, Spiritual Liberation.

श्रीमद्भागवत भक्ति-परक ग्रंथों में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। इसमें भारतीय भक्ति-परंपरा को अत्यन्त विस्तृत रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसमें भक्ति को केवल मोक्ष का साधन ही नहीं, अपितु प्रत्यक्ष साध्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसे कोई भी सहजता से कर सकता है और अपने साध्य को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें न तो कोई अधिकारी होता है और न ही अनधिकारी; भक्ति पर सबका समान अधिकार है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य योनियों में साधना एवं ज्ञानाभाव के कारण ईश्वर-भक्ति अत्यन्त कठिन प्रतीत होती है, तथापि भक्ति में सम्पूर्ण जीवमात्र का अधिकारी होना पूर्णतः न्यायसंगत है। गरुड, कागभुसुण्डि, जटायु, गजेन्द्र, जाम्बवान तथा हनुमान आदि इसके प्रमाण हैं, जो भगवान के परम भक्त हुए और अपनी-अपनी भक्ति के प्रभाव से भक्तों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हुए भगवत्-प्राप्ति के अधिकारी बने। परमात्मा की भक्ति में आयु, धन, विद्या, जाति, रूप, बल आदि का कोई विशेष महत्व नहीं है। भगवान केवल जीव का अपने प्रति प्रेम देखते हैं, क्योंकि प्रेम ही भक्ति-साधना का परिणाम तथा उसकी अंतिम सीमा है। सप्तम स्कंध में परम भागवत श्री प्रह्लाद महाराज द्वारा प्रतिपादित नवधा भक्ति को अत्यन्त विस्तृत, सरल, सुव्यवस्थित एवं व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार श्रीरामचरितमानस में भगवान श्रीराम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का अत्यन्त सरल एवं अद्भुत उपदेश प्रदान किया है। नवधा भक्ति में से यदि मनुष्य एक भी भक्ति को आत्मसात कर ले, तो वह भगवद्धाम का अधिकारी हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास श्रीरामचरितमानस में कहते हैं—

“नव महुँ एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥

सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें॥”

नवधा भक्ति में से किसी एक भक्ति का भी उपासक भक्त भगवान का अत्यन्त प्रिय हो जाता है। स्त्री-पुरुष, जड़-चेतन कोई भी हो—भगवान को अपना भक्त अत्यन्त प्रिय होता है। श्रीमद्भागवत में भगवान अम्बरीष के चरित्र में भगवान दुर्वासा से कहते हैं—

“अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥”¹

मैं अपने भक्तों के पूर्णतः वश में हूँ। वास्तव में, मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं, मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूँ। मेरे भक्त की तो बात ही क्या, मेरे भक्त के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। एक भक्त का भाव है कि भगवान स्वयं कहते हैं “मैं भक्तन का दास भक्त मेरे मुकुटमणि।” भगवान अपने भक्तों को अपना स्वामी मानते हैं और उन्हें अपने मुकुट में धारण करते हैं। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को सब कुछ देना चाहता हूँ। ऐसे निष्काम भक्त मुझे इतने प्रिय होते हैं कि उतने प्रिय न तो भगवान शिव, न अर्धांगिनी लक्ष्मी और न ही मेरी आत्मा है। मैं ऐसे भक्तों के पीछे-पीछे चलता हूँ कि यदि उनके चरणों की रज कहीं मेरे विराट शरीर पर पड़ जाए, तो मेरे शरीर में स्थित असंख्य ब्रह्माण्डों सहित समस्त जीवों का उद्धार हो जाए। कोई भी जड़-चेतन जो भगवान का भक्त है, उसमें भगवान कोई दोष नहीं देखते; केवल भक्ति देखकर ही परमात्मा उसे तुरंत अपना लेते हैं।

रूप गोस्वामी लिखते हैं—

“व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम् ॥

कुजायाः कमनीयरूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं। भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः ॥”

व्याध का आचरण कौन-सा श्रेष्ठ था? ध्रुव की आयु क्या अधिक थी? गजेन्द्र कौन-सा महान विद्वान था? विदुर की कौन-सी श्रेष्ठ जाति थी? कुजा कौन-सी रूपवती थी? सुदामा के पास कौन-सा धन था? फिर भी इन सबको भगवत्-प्राप्ति हुई, क्योंकि इनके पास भगवान की अत्यन्त प्रिय भक्ति थी। परमात्मा आचरण, विद्या, कुल, बल या रूप से प्रसन्न नहीं होते; वे केवल अपने प्राणप्रिया भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं। किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर-भक्ति में अन्य सद्गुणों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सदाचार और सद्गुण भक्त के जीवन में अनायास ही आ जाते हैं। जैसे कोई अस्वस्थ व्यक्ति औषधि-सेवन से स्वस्थ होता है, किंतु उसके लिए संयम और पथ्य भी आवश्यक है। पद्मपुराणोक्त श्रीमद्भागवत-माहात्म्य में व्यास महाराज लिखते हैं—

“सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका।

हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविसति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनधः ॥”²

जिनके हृदय में श्रीहरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिभुवन में अत्यन्त निर्धन होते हुए भी परम धन्य हैं; क्योंकि भक्ति की डोरी में बँधकर स्वयं नारायण, स्वधाम को त्याग कर, उनके हृदय में निवास करते हैं।

नवधा भक्ति—

“श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥”³

श्रवण भक्ति— नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। श्रवण भक्ति के आचार्य महाराज परीक्षित माने गए हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा कथित भगवान के नाम, संकीर्तन, रूप, लीला, गुण, तत्त्व तथा रहस्यपूर्ण भागवत कथाओं का श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक श्रवण करना ही श्रवण भक्ति का स्वरूप है। श्रवण भक्ति संत-महापुरुषों के संग के बिना प्राप्त नहीं होती। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरितमानस में श्रवण भक्ति को द्वितीय स्थान देते हुए प्रथम स्थान पर संतों के संग को रखा है—

“प्रथम भगति संतन कर संग्गा। दूसरि रति मम कथा प्रसंग्गा ॥”⁴

गोस्वामीजी के अनुसार श्रवण भक्ति संतसंग का ही फल है। कथा श्रवण में रुचि उत्तपन्न होना श्रवण भक्ति का लक्षण है—

“बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ अनुराग ॥61 ॥”⁵

सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ (अचल) प्रेम नहीं होता ॥

इससे यह सिद्ध होता है कि सभी प्रकार की भक्ति के लिए महापुरुषों का संग अत्यंत आवश्यक है।

भगवान श्रीमद्भागवद्गीता में अर्जुन से कहते हैं—

“तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेण सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥”⁶

अर्थात् तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के पास दण्डवत् प्रणाम, सेवा तथा निष्कपट भाव से प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए; वे मर्मज्ञ महापुरुष उस ज्ञान का उपदेश देते हैं।

श्रीमद्भागवत-माहात्म्य में नारदजी राजा परीक्षित से कहते हैं—

“श्रवणं सर्वधर्मभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः। वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद् यस्य लभ्यते ॥”⁷

हे तपोधन! मैं भागवत-कथा के श्रवण को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कथा-श्रवण से ही गोलोकविहारी श्रीकृष्ण की प्राप्ति संभव है। धुंधकारी जैसे महापापी भी भागवत-पुराण के गणानुवाद एवं कथा-श्रवण से मुक्त हो गए।

भगवान शिव, हनुमानजी आदि भागवत-कथा के नित्य श्रोता हैं। जहाँ-जहाँ भगवान का गणानुवाद होता है, वहाँ ये भागवत-रसिक बिना निमंत्रण के ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रवण की महिमा बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं—

“राम चरित जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही ॥”⁸

श्रीमद्भागवत-माहात्म्य में वर्णित सोए हुए ज्ञान और वैराग्य का उद्धार भी भागवती कथा-श्रवण से ही हुआ।

कीर्तन भक्ति— नवधा भक्ति में द्वितीय भक्ति कीर्तन भक्ति है। कीर्तन भक्ति के आचार्य भगवान श्रीशुकदेवजी माने गए हैं। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण तथा चरित्ररूपी अमृतमयी कथाओं का प्रेम एवं श्रद्धा से कीर्तन करना- जिससे शरीर में रोमांच हो, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हों, कंठ अवरुद्ध हो जाए और चित्त शुद्ध होकर भगवान में तल्लीन हो जाए- यही कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। एकांत में अथवा भगवत-प्रेमियों के मध्य, अकेले या सामूहिक रूप से, श्रीहरि को अपने सम्मुख मानकर उनके नाम का मंद या उच्च स्वर में कीर्तन करना, स्तोत्रों का राग एवं अनुराग से गायन करना, सुंदर पदों द्वारा भगवान को प्रसन्न करना— ये सभी कीर्तन भक्ति के ही स्वरूप हैं। जहाँ-जहाँ भजन-कीर्तन होता है, वहाँ भगवान दौड़े-दौड़े चले आते हैं। पद्मपुराण में भगवान नारदजी से कहते हैं—

“नाहं वसामि वैकुण्ठे न योगिनां हृदये न च। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद ॥”⁹

अर्थात् मैं न केवल वैकुण्ठ में निवास करता हूँ और न ही मात्र योगियों के हृदय में; जहाँ मेरे भक्त प्रेमपूर्वक मेरे नाम, गुण और लीलाओं का कीर्तन करते हैं, मैं वहीं साक्षात् उपस्थित रहता हूँ।

श्रीमद्भागवत में कहा गया है—

“नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्। प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरि परम् ॥”¹⁰

भगवान के नाम का संकीर्तन सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिन्हें किया गया प्रणाम समस्त दुःखों को शांत कर देता है—एसे परम तत्त्वस्वरूप श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ।

गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं—

“कलियुग केवल नाम अधारा। सुमिर-सुमिर नर उतरहि पारा ॥”

कलियुग में भगवान के नाम-जप का इतना महत्त्व है कि जीव भयंकर भव-भय से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।

“ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥

सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥”¹¹

ध्रुव ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया। हनुमान ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है।

भगवान का नाम किसी भी भाव से जपा जाए, वह सदा कल्याणकारी ही होता है—

“भायँ कुभायँ अनख आलसहूँ। नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥”¹²

काशी में भगवान शिव स्वयं रामनाम का जप कर सबको मुक्ति प्रदान करते हैं।

श्रीमद्भागवत में कहा गया है—

“यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्॥”¹³

कलियुग में जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं होता, वही फल भगवान केशव के कीर्तन से सहज ही प्राप्त हो जाता है।

“कृते यच्चायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः। द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्॥”¹⁴

सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में विधिपूर्वक सेवा से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलियुग में केवल हरिनाम-कीर्तन से प्राप्त हो जाता है।

स्मरण भक्ति— तृतीय भक्ति का नाम स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के आचार्य परम भागवत श्री प्रह्लाद जी महाराज हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक जीव का प्रत्येक क्षण भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, प्रभाव एवं अमृतमयी कथाओं के स्मरण में व्यतीत होना ही स्मरण भक्ति का स्वरूप है। जो भगवद् विषयक कथाएँ श्रवण भक्ति के अंतर्गत संत-महापुरुषों से सुनी गई हों तथा कीर्तन भक्ति के अंतर्गत गाई या पढ़ी गई हों, उनका श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक मनन-चिंतन करते हुए देहभाव से रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में तल्लीन हो जाना—यही स्मरण भक्ति है। हमारा प्रत्येक क्षण भगवत्स्मरण में कैसे व्यतीत हो, इसका सतत प्रयास करना चाहिए। भगवान के चरणों की स्मृति समस्त पापों का नाश करती है तथा अंतःकरण की शुद्धि कर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं शांति का विस्तार करती है।

श्री विष्णु सहस्रनाम के आरंभ में ही कहा गया है—

“यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥”¹⁵

अर्थात् जिन परमात्मा के मात्र स्मरण से ही जीव जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उन प्रभु विष्णु को नमस्कार है।

भगवान की अमृत कथाओं का श्रवण, नाम संकीर्तन, भागवत विषयक ग्रंथों का अध्ययन-अध्यापन, स्तोत्र पाठ तथा संत-महापुरुषों की आज्ञा का पालन—ये सभी स्मरण भक्ति के साधन हैं। भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से स्मरण भक्ति की महिमा कहते हैं—

“अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥”¹⁶

हे पार्थ! जो अनन्यचित्त होकर निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगी के लिए मैं सहज ही सुलभ हो जाता हूँ।

“अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥”¹⁷

जो पुरुष अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है—इसमें कोई संशय नहीं।

“तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मा मे वैष्यस्य संशयम्॥”¹⁸

अतः तू सब समय मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य भी निभा। मन-बुद्धि मुझे अर्पित करने वाला निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है।

अजामिल अपने अंतिम समय में भगवान नारायण का स्मरण करके मुक्त हो गया, यद्यपि उसने अपने पुत्र के नाम का उच्चारण किया था क्योंकि भगवान का नाम भवमोचक है। स्मरण भक्ति नवधा भक्ति का हृदय है। जब यह परिपक्व होती है तो आत्मनिवेदन में परिणत हो जाती है। जैसे भँवरे द्वारा बंद किया गया लाखोडी का कीड़ा निरंतर भयवश उसी का स्मरण करता हुआ अंततः भँवरा बन जाता है—उसी प्रकार स्मरण भक्ति की परिपक्वता पर जीव स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है।

पादसेवन भक्ति— चतुर्थ भक्ति पादसेवन भक्ति है। इसकी आचार्या माता लक्ष्मी जी हैं। माता लक्ष्मी श्रीमन्नारायण की नित्य शक्ति हैं और सदा उनकी सेवा में तल्लीन रहती हैं। जब-जब भगवान नारायण अवतार लेते

हैं, तब-तब लक्ष्मी जी भी दिव्य स्वरूप में उनकी लीला में सहभागी होती हैं।

भगवान्नारायण ही समस्त चरणों के अधिष्ठाता हैं। उनके चरण ही समस्त सृष्टि का आधार हैं। संसार में जो गति और शक्ति है, वह नारायण से ही प्राप्त होती है। जब हम गुरु, ब्राह्मण, माता-पिता, गौ अथवा किसी भी पूजनीय व्यक्ति के चरणों का स्पर्श करते हैं, तब वास्तव में भगवान्नारायण को ही प्रणाम करते हैं। श्री भरत जी तीर्थराज प्रयाग में भगवान से चरण सेवा का वरदान माँगते हैं—

“अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरवान। जनम-जनम रति राम पद यह वरदानु न आन ॥”¹⁹

मुझे न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम और न मोक्ष। जन्म-जन्म तक श्रीराम के चरणों में प्रेम बना रहे—बस यही वरदान चाहता हूँ।

उत्तरकांड में भगवान शिव प्रभु श्रीराम की स्तुति करते हुए कहते हैं—

“बार-बार बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥”²⁰

हे लक्ष्मीपते! मुझे आपके चरणकमलों की अचल भक्ति और भक्तों का सत्संग सदा प्रदान कीजिए।

भगवान और उनके प्रिय भक्तों के चरणों की महिमा इतनी महान है कि केवल भगवत भक्तों के चरण स्पर्श से भी मुक्ति संभव हो जाती है।

गज के चरण पकड़ने के कारण ग्राह का उद्धार गज से पहले हो गया। प्रभु श्रीराम के चरण पखारने के कारण देवता स्वयं केवट के पुण्य की सराहना करते हैं—

“अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा ॥

बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥

पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार।

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥”²¹

आनंदपूर्वक चरणों को धोकर उस चरणोदक का स्वयं तथा परिवार सहित पान कर केवट ने पहले अपने पितरों को भवसागर से पार किया और फिर प्रभु श्रीराम को पार उतारा।

अनेकों भक्तों ने केवल पादसेवन भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया है।

अतः भगवान एवं उनके भक्तों के पवित्र चरणों में श्रद्धा और प्रेमपूर्वक मन लगाकर नित्य सेवा करनी चाहिए।

पञ्चम भक्ति अर्चन भक्ति— अर्चन भक्ति के आचार्य महाराज पृथु हैं। संत-महापुरुषों द्वारा वर्णित तथा शास्त्रों में वर्णित भगवान के स्वरूप को मन में रुचने वाले भगवान के किसी भी स्वरूप की बाह्य सामग्रियों से अथवा मन में मानसिक सामग्रियों द्वारा, यथायोग्य श्रद्धा-भाव एवं प्रेम-भक्ति पूर्वक नाना विधि उपचारों से भगवत्स्वरूप का पूजन करना ही अर्चन भक्ति है। राजा वेन के पुत्र महाराज पृथु ने समस्त प्रजा की रक्षा हेतु पृथ्वी का गौ रूप में दोहन किया तथा सौ यज्ञों के द्वारा भगवान नारायण की आराधना की।

श्रीमद्भागवत महापुराण में—

“हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजकुमारिकाः। चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम् ॥”²²

गोपियों ने माता कात्यायनी की अर्चन भक्ति के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त किया।

“श्रीविष्णोरर्चनं ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि। ते यान्ति सास्वतं विष्णोरानन्दं परमं पदम् ॥”²³

जो लोग संसार में श्रीमन नारायण की अर्चना-पूजा करते हैं, वे भगवान के अविनाशी आनंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अर्चन भक्ति का स्वरूप एवं रहस्य भागवत प्रेमी भक्तों के सत्संग से ही प्राप्त होता है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं—

“पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥”²⁴

हे अर्जुन! पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेमपूर्वक अर्पण करता है, उसे मैं शुद्ध बुद्धि वाले निष्काम प्रेमी भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित जानकर सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ।

महाराज पृथु, अम्बरीष आदि भक्तों ने नाना उपचारों से विधिपूर्वक श्रद्धा-भक्ति पूर्वक मन से भगवान की अर्चन भक्ति कर अनायास ही भगवान को प्राप्त किया। इतना ही नहीं—द्रौपदी ने साग से, सुदामा ने तंदुल से, शबरी ने बेर से, गजेन्द्र ने एक पुष्प से ही भगवान को प्रसन्न कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अतः श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक अपने इष्ट की पूजा-अर्चना करनी चाहिए।

षष्ठ भक्ति वंदन भक्ति— वंदन भक्ति के आचार्य अक्रूर जी हैं। वंदन भक्ति सहज भक्ति है। शास्त्र वर्णित भगवान के स्वरूप, नाम एवं मूर्ति को मन और शरीर से श्रद्धा सहित साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिए। संपूर्ण जगत के चर-अचर प्राणी मात्र में अपने इष्ट का दर्शन करते हुए परमात्मा का स्वरूप समझकर सबको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए मुग्ध होना ही वंदन भक्ति है।

“ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्यदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्।

भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्॥”²⁵

हे प्रभु! आप शरणागतवत्सल हैं। आपके चरणकमल सदा ध्यान करने योग्य हैं, माया-मोहजनित तिरस्कार को नष्ट करने वाले हैं, भक्तों के अभीष्ट प्रदान करने वाले हैं, तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, शिव और ब्रह्मा द्वारा वंदित हैं तथा संसार-सागर से पार कराने वाले जहाज हैं। मैं आपके उन्हीं चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ।

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशाएँ, नदियाँ, समुद्र, वृक्ष, लताएँ, नक्षत्र आदि संपूर्ण चर-अचर भगवान का शरीर हैं। अतः अनन्य भक्त सबमें भगवत भाव से प्रणाम करें- यही वंदन भक्ति है।

सर्वत्र भगवान को प्रणाम करने का भाव अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं—

“नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥”²⁶

पितामह भीष्म गद्गद होकर भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवन्मय मन वाले भीष्म अनेक प्रकार से स्तुति करने के पश्चात् “नमो कृष्णाय” कहकर प्रणाम करते हैं और भगवान उन्हें अपना भगवत्स्वरूप प्रदान करते हैं। अतः उपर्युक्त प्रकार से प्राणपर्यंत वंदन भक्ति करने की चेष्टा करनी चाहिए।

सप्तम भक्ति दास्य भक्ति है— दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। दास्य भक्ति भावनात्मक प्रेम के साथ-साथ अनुशासन और कर्तव्यबोध से युक्त होती है। दास्य भक्ति सेवा के अतिरिक्त अहंकार त्याग और संपूर्ण समर्पण को कहते हैं। दासत्व भाव क्या है? स्वसुख की चिन्ता न करते हुए अपने इष्ट, गुरु, माता-पिता एवं स्वामी की श्रद्धा-भक्ति-प्रेम पूर्वक निष्ठा से आज्ञा का पालन करना ही दासत्व भाव है। श्री भरत जी महाराज कहते हैं—

“सिर भर जाऊँ उचित अस मोरा। सब ते सेवक धरम कठोरा॥”²⁷

सेवक बनना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वही सच्चा सेवक है जो अपने स्वामी के मनोभाव को समझकर समय से सेवा करे। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज मैनाक पर्वत से कहते हैं—

“राम काज कीन्हें विनु मोहि कहाँ विश्राम॥”²⁸

हनुमान जी स्वामी का कार्य सिद्ध हुए बिना मृत्यु को भी टाल देते हैं। सुरसा से कहते हैं—

“राम काजु करि फिरि मैं आवौं। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावौं॥

तब तव बदन पैठिहउँ आई। सत्य कहउँ मोहि जान दे माई॥”²⁹

हनुमान जी दास्य भक्ति के अनुपम उदाहरण हैं। माता सीता प्रभु श्रीराम की प्रसन्नता के लिए सिंदूर लगाती हैं—यह जानकर हनुमान जी प्रभु राम की प्रसन्नता हेतु संपूर्ण शरीर में सिंदूर लगा लेते हैं। इसीलिए दास्य भक्ति की महिमा कहते हुए प्रभु राम हनुमान जी से कहते हैं—

“समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥

सो अनन्य जाकेँ असि मति न टरइ हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत॥”³⁰

दास्य भाव के बिना भवसागर से मुक्ति भी नहीं मिलती—

“सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिअ उरगारि। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥”³¹

अतः प्रेम में विह्वल होकर श्रद्धा-भक्ति पूर्वक भगवान की दास्य भक्ति करनी चाहिए।

अष्टम भक्ति सख्य भक्ति— सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन हैं। भगवान के प्रभाव, तत्त्व और महिमा को जानकर विश्वासपूर्वक सख्य भाव से भगवान की रुचि के अनुसार हो जाना, उनसे अनन्य प्रेम करना तथा उनकी लीला-कथाओं में मुग्ध रहना ही सख्य भक्ति है। सख्य भक्ति में भक्त ईश्वर को अपना सखा और सर्वस्व मानकर सेवा करता है। इसमें भगवान और भक्त के बीच कोई भेद नहीं रहता, कुछ भी छुपा नहीं रहता। अर्जुन की भगवान के प्रति भक्ति सख्य भक्ति का अनुपम उदाहरण है। उद्धव और सुदामा भी भगवान की सख्य भक्ति करते हैं। गोकुल-वृंदावन के ग्वाल-बाल और गोपियाँ सभी भगवान के सखा हैं।

“अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसाम्। यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥”³²

ब्रह्मा जी नंदबाबा, ग्वालों और ब्रजवासियों के सौभाग्य की सराहना करते हैं कि वे धन्य हैं जिनके मित्र स्वयं पूर्णब्रह्म, परम आनंदस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण हैं। सख्य भक्ति के प्रभाव से ग्वालों ने जगत्-नियंता को घोडा बनाया और गोपियों ने नृत्य कराया—

“शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे।

जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे ॥

नारद से शुक व्यास रटे, पवि हारे तऊ पुनि पार न पावे।

ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ॥”³³

भगवान के प्रिय सखा केवट, निषादराज, ग्वाल-बाल आदि सख्य भक्ति करके संसार-सागर से पार हो गए।

अतः भगवान को अपना एकमात्र परम प्रिय मानकर सख्य भाव से सेवा करनी चाहिए।

आत्मनिवेदन नवम भक्ति— परम भागवत बलि आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं। परमात्मा के नाम, रूप, लीला और तत्त्व के रहस्यों की महिमा को समझकर अहंकार रहित होकर तन-मन-धन सहित अपने संपूर्ण कर्मों को श्रद्धापूर्वक भगवान को समर्पित कर देना ही आत्मनिवेदन है। जो जीव नारायण के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है, उसके समस्त पाप, ताप, अवगुण और दुःख भगवान नष्ट कर देते हैं। आत्मनिवेदन करने से उपर्युक्त सभी भक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। आत्मनिवेदन समस्त भक्तियों की सिद्धि का फल है। आत्मनिवेदक का सर्वस्व भगवान का हो जाता है और भगवान का सर्वस्व भक्त का हो जाता है—वह स्वयं तीर्थरूप बन जाता है।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं—

“मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥”³⁴

गोपियाँ और परम भागवत प्रह्लाद जी महाराज आत्मनिवेदन भक्ति के परम उपासक हैं।

उपसंहार— नारायण की प्राप्ति हेतु ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग आदि अनेक उत्तम मार्ग हैं, किंतु भक्ति मार्ग सर्वोत्तम है। नवधा भक्ति में से एक भी भक्ति के दृढ हो जाने पर जीव का उद्धार हो जाता है। प्रभु राम माता शबरी से कहते हैं—

“नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥

सोइ अतिसय प्रिय मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ तोरें ॥”³⁵

भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं—

“सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥”³⁶

Endnotes

1. श्रीमद्भागवत 9.4.63
2. श्रीमद्भागवत माहात्म्य 3/73
3. श्रीमद्भागवत 7/5/23
4. रामचरितमानस अरण्य० दोहा 34 चौ० 4
5. रामचरितमानस उत्त० दोहा 61
6. श्रीमद्भागवद्गीता 4/34
7. श्रीमद्भागवत माहात्म्य 6.76
8. रामचरितमानस उत्तर० 52/1
9. पद्मपुराण उत्तर० 92/21-22
10. श्रीमद्भागवत 12.13.23
11. रामचरितमानस बालकाण्ड 25/5
12. रामचरितमानस बालकाण्ड 27/1
13. भागवत माहात्म्य 1/68
14. श्रीमद्भागवत 12/3/52
15. विष्णुसहस्रनाम
16. श्रीमद्भागवद्गीता 8/14
17. तत्रैव 8/5
18. तत्रैव 8/7
19. रामचरितमानस अयोध्याकाण्ड 204
20. रामचरितमानस उत्तरकाण्ड 14
21. रामचरितमानस अयोध्याकाण्ड 101
22. श्रीमद्भागवत 10/22/1
23. विष्णुरहस्य
24. श्रीमद्भागवद्गीता 9/26
25. श्रीमद्भागवत 11.5.33
26. श्रीमद्भागवद्गीता 11.40
27. रामचरितमानस अयोध्याकाण्ड 202/7
28. रामचरितमानस सुंदरकाण्ड
29. रामचरितमानस सुंदरकाण्ड
30. रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड 2
31. रामचरितमानस उत्तरकाण्ड 119
32. श्रीमद्भागवतम् 10.14.32
33. सुजानरसखान 8
34. श्रीमद्भागवद्गीता 9/34
35. रामचरितमानस अरण्यकाण्ड 35
36. रामचरितमानस उत्तरकाण्ड 127

Bibliography

- Goswami, Tulsidas. *Ramcharitmanas*. Gita Press, Gorakhpur.
- Narayana, Pt. Chittanarayana Pathak, editor. *Sanatsujatiya Darshanam: With Shankarabhashya and Hindi Commentary*. Chaukhamba Vidyabhavan.
- Prasad, Shiv, Acharya. *Mahabharatiyam Sanatsujatiya Darshanam*. Chaukhamba Surbharati Prakashan.
- Saraswati, Swami Samarpana Nanda. *Srimad Bhagavad Gita: With Verse Index and Commentary*. Delhi Sanskrit Academy, ISBN: 978-81-92589-5-5.
- Shastri, Jagdish Lal, editor. *Srimad Bhagavata Mahapurana*. Motilal Banarsidass.
- Upadhyaya, Baldev, Acharya. *Bharatiya Darshan (Indian Philosophy)*. Chaukhamba Orientallia.
- Vyas, Ved. *Padma Purana*. Gita Press, Gorakhpur.